

Çalışan Güvenliği ve Çekiç Parmak: Olgu Sunumu

Occupational Safety and Mallet Finger: A Case Report

Ayşegül Beyazpınar Kavaklıoğlu¹, Selma Dağcı², Yasemin Okur³, Feyza Çetinkaya Kutun⁴

¹ Dr. Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi, Balıkesir, Türkiye, aysegulpeyazpinarr@hotmail.com, 0000-0001-9761-089X

² Dr. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-2, İstanbul, Türkiye selma.dagci@gmail.com, 0000-0002-3657-0932

³ MSc. Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi, Balıkesir, Türkiye, yaseminokur@gmail.com, 0009-0009-4339-2781

⁴ Dr. Sultan II. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye, feyza.cetinkaya@gmail.com, 0000-0002-8184-7080

ÖZ

İş sağlığı ve güvenliği bakımından sağlık sektörü ağır ve tehlikeli iş statüsünde olup; çalışma alanlarında sorun oluşma ihtimali yüksek alanların başında gelmektedir. Sağlık sektörünün direkt olarak insan yaşamıyla ilişkili olması bunun yanında hizmeti sunan ve alanın insan olmasıyla birlikte işin niteliği nedeniyle çeşitli iş kazaları meydana gelmektedir. Çalışanlar iş kazası sonucu mental, fiziksel, maddi ve manevi zarar görebilirler. İş kazaları, olaya maruz kalan bireyin yaşadığı problemlerin yanında ailelerin ve hizmet sunduğu kurumların da etkilenmelerine neden olmaktadır. Birey açısından bakıldığında; aile içindeki rolünü gerçekleştirmede sıkıntılar yaşamakta ve çalışma hayatına döndüğünde aynı verimi sunamamaktadır. Kurum açısından bakıldığında da iş akışı duracak, verimlilik düşecek ve kalifiye eleman sıkıntısı yaşanacaktır.

Sağlık sektöründe sunulan hizmetin özelliğinden dolayı hemşireler kas-iskelet sistemi yaralanmalarına maruz kalmaktadır. Etiyolojisi multifaktöriyel olup genellikle çalışma ortamından kaynaklanmaktadır. Sağlık çalışanlarının nöbet sayısının fazla olması, uzun süre ayakta kalınması, taşıma tekniklerinin olmaması, yetersiz çalışma arkadaşı, ileri yaş, kronik hastalıklar kas-iskelet sistemi yaralanmalarının etiyojilerini oluşturmaktadır. Kas iskelet sistemi hastalıklarından biri olan çekiç parmak (mallet finger), ekstansör sistem devamlılığının kaybı sonucunda distal falanksın fleksiyon duruşu ile karakterize olan distal inter falangeal eklem deformitesidir. Olgu sunumuzda iş hayatına bağlı oluşan çekiç parmak deformitesi vakası sunulmuş ve konu ile ilgili literatür derlenmiştir.

Anahtar Kelimeler:

Çekiç Parmak, Çalışan Güvenliği, İş Kazası, Hemşire

ABSTRACT

In terms of occupational health and safety, the health sector is in the status of heavy and dangerous work; It is one of the areas where there is a high probability of problems in working areas. Due to the fact that the health sector is directly related to human life, as well as the fact that the service provider and the field is human, various occupational accidents occur due to the nature of the work. Employees may suffer mental, physical, material and moral harm as a result of work accidents. Occupational accidents cause the families and institutions to be affected as well as the problems experienced by the individual exposed to the incident. From the perspective of the individual; He/ she has difficulties in fulfilling his role in the family and cannot offer the same efficiency when he returns to working life. From the point of view of the institution, the work flow will stop, productivity will decrease and there will be a shortage of qualified personnel.

Due to the nature of the service provided in the health sector, nurses are exposed to musculoskeletal injuries. Its etiology is multifactorial and usually originates from the working environment. Etiologies of musculoskeletal injuries are high number of shifts, standing for a long time, lack of carrying techniques, insufficient coworkers, advanced age, chronic diseases. Mallet finger, one of the diseases of the musculoskeletal system, is a distal inter-phalangeal joint deformity characterized by the flexion posture of the distal phalanx as a result of loss of extensor system continuity. In our case report, a case of hammer toe deformity due to work life was presented and the relevant literature was compiled.

Key Words:

Mallet Finger, Employee Safety, Work Accident, Nurse

Corresponding Author/Sorumlu Yazar:

Dr. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-2, İstanbul, Türkiye selma.dagci@gmail.com, 0000-0002-3657-0932

DOI:

10.5281/zenodo.16921335

Received Date/Gönderme Tarihi:

22.03.2025

Accepted Date/Kabul Tarihi:

31.07.2025

Published Online/Yayımlanma Tarihi:

21.08.2025

1.GİRİŞ

Çekiç parmak (mallet finger), ekstansör sistem devamlılığının kaybı sonucunda distal falanksın fleksiyon duruşu ile karakterize distal inter falangeal eklem (DIF) deformitesidir (Kankaya vd., 2017; Bloom vd., 2013). Ekstansör tendon mekanizmasının yaralanması nedeni ile parmak ucunun aktif olarak düzeltilemediği yaralanmalardan biridir. DIF eklemden aktif ekstansiyon yetisinin kaybına ve buna bağlı olarak fleksiyon deformitesine yol açmakta bu durum fonksiyonel ve estetik sorunlara neden olabilmektedir. Kapalı travma, çekiç parmağa sebep olan primer etiyolojik faktör olmakla birlikte, abrazyon, laserasyon ve ezilme tipi yaralanmalar sonrasında da ortaya çıkabilmektedir (Kankaya vd., 2017; Bloom vd., 2013). Çekiç parmak tedavisi, deformitenin yeri, şekli ve derecesine göre cerrahi veya konservatif tedavi ile gerçekleştirilebilmektedir (Valde vd., 2015; Hoşbay ve Güneren, 2018). Çekiç parmak deformitesinin tedavisinde çoğunlukla DIF eklemi ekstansiyonda sabitleyen splint, egzersiz gibi konservatif ve cerrahi tedaviler uygulanmaktadır. Çekiç parmak deformitesi için optimal tedavi halen belirsizdir. Deformite kapsamında kemikte parça kopmaları olması durumunda açık/kapalı redüksiyon ve K teli ile tespit, distalde yeterli uzunlukta tendon parçası var ise, tenorafiy ya da kemiğe yakın avülsiyonlarda tendonun pull-out tekniklerle tespiti tercih edilmektedir (Hoşbay ve Güneren, 2018; Özdemir vd., 2015). Hasarın derecesini belirlemede de Doyle sınıflandırma sistemi kullanılmaktadır (Tablo 1) (Kankaya vd., 2017).

Tablo 1. Mallet finger yaralanmaları için kullanılan Doyle sınıflandırması

Tip	Tanımlama
	Kapalı yaralanma, küçük avulzyon kırıkları ile veya değil
	Açık yaralanma (laserasyon)
	Açık yaralanma (deri ve tendonu içeren derin abrazyon)
	Mallet fraktürü
IV a	Distal falanksta epifizyal yaralanma (pediyatrik)
IV b	Eklem yüzeyinin %20-50'sini içeren kırık parçası
IV c	Eklem yüzeyinin %50'den fazlasını içeren kırık parçası

İstanbul'da ameliyathanede çalışan 205 sağlık personelinin iş sağlığı ve güvenliği algısının belirlenmesi amacıyla ile yapılan araştırmada çalışanların %21'inde bel, kas ve eklem yaralanmaları yaşadığı belirlenmiştir (Şentürk ve Sunal, 2018). Sağlık hizmetlerinin uzun, kesintisiz ve seri olarak yürütülmesi, hasta bakımı sırasında destek olma, tedavisini hazırlama ve uygulama, hastaya pozisyon verme, hastayı mobilize etme gibi yapılan birtakım hareketlere bağlı olarak, sağlık çalışanlarında kas ve iskelet sistemi hasarları olabilmektedir. Günlük yaşamda zararlı olmayacak olan bu hareketler; iş kaynaklı olarak hareketlerin hızlı ve seri olarak tekrarlanması, süreklilik arz etmesi ya da zorlayıcı şekilde yapılmasına bağlı olarak kas iskelet sistemi problemlerine neden olabilmektedir (Solmaz ve Solmaz, 2017).

Bu sunumda iş ortamında oluşan çekiç parmak deformitesi tanısı alan olguyu sunarak, deformiteye neden olan kişisel, sosyo-ekonomik ve çevresel etmenlere literatür taramasının da desteğiyle ışık tutmayı amaçladık.

2. OLGU SUNUMU

Kırk altı yařında, kadın, bilinen herhangi bir sađlık problemi olmayan, 26 yıldır hemřirelik mesleđini icra eden hastanın, klinik/gnbirlik yatıř nitelerinde ve dzenli olarak hasta tedavisinin hazırlandığı (İntravenz, İntramskler, Subkutan) ve bakımlarının uygulandıđı birimlerde alıřtığı bilinmektedir. Olgunun gnlk yaklařık 80 hastaya tedavi ve bakım yapılan gnbirlik yatıř nitesinde ila hazırlama iřlemleri esnasında (ampul kırma, flakon ama, serum setleme, 20 cc, 50 cc'lik enjektrlere flakon ve ampullerden ila ekip seruma enjekte etme gibi iřlemler) sol el 4. parmak distalinde hafif ađrı ve Őekil bozukluđu meydana gelmiř (Őekil 1) ve ortopedi ve travmatoloji polikliniđine bařvurmuřtur.

Őekil 1. Sol el parmak grafisi

Tedavi nerisi olarak sol el 4. parmađın atele alınmasına ve iki ay boyunca hareket ettirmemek kořulu ile takip edilmesine karar verilmiřtir (Őekil 2).

Őekil 2. Olgunun atel parmak grnm

Atel sonrasında da Őekil deđiřikliđinin devam etmesi nedeni ile mikro el cerrahisi nerilmiřtir. Fakat hasta operasyonu kabul etmeyerek alıřma hayatına parmak deformasyonu ile devam etmeye karar vermiřtir. Tedavi sreci boyunca olgunun gnlk yařam aktivitelerini gerekleřtirmede zorluk yařaması sebebiyle hemřirelik mesleđini gerekleřtirememiř ve bu srete hemřire eksikliđinin oluřmasına bađlı olarak diđer alıřanların iř yklerinde artıř olduđu belirlenmiřtir. İstirahat sresinin bitiminde Őekil deformitesinin devam ettiđi ve olgunun alıřma hayatına geri dndđ belirlenmiřtir (Őekil 3).

Şekil 3. Olgunun atel kararı sonrası parmak görüntüsü

3. TARTIŞMA ve SONUÇ

Sađlık kurumlarında hizmet sunan sađlık personelleri, hasta bireylerin iyileşmesine çaba sarf eden bireylerdir. Hasta olan insanlar sađlık kurumlarına en hassas ve ađrılı günlerinde tedavi olabilmek için başvurmaktadırlar. Hasta bireylerin sađlıklarına kavuşmaları için gerekli tıbbi tanı ve tedavi süreçlerini planlamak, yönetmek ve uygulamak mesuliyet gerektiren zorlu bir süreçtir. Tüm bunların yanında sađlık personelleri mesleklerinden ötürü yoğun ve çok stresli bir ortamda çalıştıkları için fazlaca risk ve tehlike ile karşılaşabilmektedir. Dünya Sađlık Örgütüne göre iş sađlığı, iş sahalarında güvenlik ve sađlığın her yönüyle ilgilenmek ve ortaya çıkabilecek tehlikelerin primer şekilde önlenmesine odaklanma olarak tanımlanmaktadır. İş sađlığı, çalışanların sađlıklarını en az etkileyecek şekilde mesleklerini devam ettirebilmesine imkan sađlayan disiplinler arası sađlık bakım alanı olarak da tanımlanmaktadır (Demir, 2015). İş sađlığı ve güvenliği, tesislerde işin gerçekleştirildiđi sırada çeşitli nedenlerden ötürü meydana gelebilecek ve çalışan sađlığına yönelik ortaya çıkabilecek zararları engellemeye yönelik gerçekleştirilen bilimsel çalışmalardır. DSÖ'ye göre iş sađlığı ve güvenliği çalışmalarında hizmet sunan personellerin fiziksel, sosyal ve mental refah seviyelerini korumak ve en yüksek seviyelere çıkarmak, personeller arasında çalışma koşullarına bađlı ortaya çıkabilecek can kayıplarının önlenmesi, çalışanların sađlığını bozacak ya da sađlığına zarar verecek etkenlerin ortadan kaldırılması, bireylerin fiziksel ve mental yapılarına uygun işlerde çalıştırılması ve kullanılan ekipmanların düzenli bakımlarının gerçekleştirilmesi hedeflenmelidir (Dikmetaş vd., 2013). Sađlık hizmet sunumu esnasında kazalara bađlı olarak hastalar, yaralanma, sakatlanma, hastanede yatış gün süresinin artması ve ölüm gibi durumlara maruz kalabilirken, çalışanlar da yaralanma ve rahatsızlanma gibi istenmeyen durumlar ile karşılaşabilmektedir (Öztürk ve Kıracı, 2014).

Olay sırasında ya da daha sonra zarar verme ihtimali bulunan olaylar kaza olarak tanımlanmaktadır. Kazalar ölüm ya da sakatlık ile sonuçlanabilmektedir. Kurumlarda ortaya çıkan kazalar işverenin maddi kayıplar uğramasına neden olmaktadır. Bunun yanında kurumlarda meydana gelen iş kazaları sonucunda kurumlarda prestij ve nitelikli çalışan kaybı yaşanmakta, buna bađlı olarak da ülke ekonomileri maddi olarak zarar görmektedir (Kahya ve Özkar, 2014). İnsan ve fiziki faktörler dahil olmak üzere birçok neden iş kazalarının oluşum sebepleri arasında yer almaktadır. İş kazasına neden olan ortam ve bireysel faktörler arasında dođru orantı olduđu bilinmektedir. Çalışanın sađlık durumu, eğitim düzeyi, kişisel koruyucu donanım kullanımı, kurallara uyma düzeyi ne kadar yüksek iş kazasına maruz kalma ihtimali de o kadar düşük olacaktır. Fiziki/ortam faktörlerinde de yukarıda sayılan durumlar etkili olmaktadır (Bilir, 2019). 2012 yılında yayımlanan 6331 sayılı İş Sađlığı ve Güvenliđi Kanunu ve 2003 yılında yayımlanan 4857 sayılı İş Kanunu iş yerlerinde her türlü güvenlik, sađlık önlemlerinin alınmasını ve bu uygulamaların sorumluluđunun işverenlerde olduđunu belirtmektedir. Bu kanunlar dođrultusunda çalışanlar işverenler tarafından iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigortalanmak mecburiyetindedir (Atan vd., 2017). İş kazası gerçekleştiğinde işverenin; kazayı kayıt altına alma ve bildirme, sorumluluđu oranında da iş görmezlik ödeneđi ödeme yükümlülüđu bulunmaktadır. İş Kanunu'nun 13. Maddesi ve

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 14. Maddesinde işverenin üç iş günü içerisinde iş kazasını Sosyal Güvenlik Kurumu'na iletmesini zorunlu tutmaktadır (Bilir, 2019; Erci, 2016).

Bir üniversite hastanesinde işyeri sağlığı birimine iş kazası olarak başvuru yapan sağlık çalışanlarının 203 bildirimini değerlendirilmiştir. İş kazası sonucunda sağlık çalışanlarının %47'si el-kol bölgesinden %8'i parmak bölgesinden yaralanmıştır. Bu çalışmada sağlık çalışanlarının parmak bölgesinden yaralanma oranı kliniklerden ise polikliniklerde daha fazla olduğu belirtilmiştir (İnci vd., 2016). Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan 610 sağlık çalışanın yaşadığı iş kazaları ve ilişkili faktörler değerlendirilmiştir. Bu çalışmada yer alan sağlık çalışanlarının 108'i son bir yılda el-parmak bölgesinden, yaralandıklarını bildirmişlerdir (Aygün ve Özurmaz 2020). Literatürde yer alan bu sonuçlar ile olgumuzun paralel sonuçlara sahip olduğu görülmüştür.

Sonuç olarak, literatürde sağlık çalışanlarının el, kol, parmak bölgesinden yaralandıkları bildirilmiş olsa da çekiç parmak tanısı alan olguya rastlanmamıştır. Hemşirelerin çalışma ortamları ve kullandıkları ekipmanların ergonomik olmasına özen gösterilmesi, kliniklerin uygun sayıda hemşire ile yönetilmesi ayrıca iş sağlığı ve kazası ile ilgili eğitimlerin aktif olarak verilmesinin iş kazalarının engellenmesi ve çalışan güvenliğinin sağlanmasında daha etkili olacağı düşünülmektedir.

KAYNAKLAR

- Atan, M., Cam, E., Çelik, E., Yazar-Aslan, B., Boz-Eravcı, D. (2017). T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi, Türkiye'de İş Sağlığı ve Güvenliği Algısı. Uzerler Matbaacılık, Ankara.
- Aygün, G., ve Özurmaz, S. (2020). Sağlık Çalışanlarının Yaşadığı İş Kazaları ve İlişkili Faktörler. Medical Sciences, 15 (4), 123-132. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/nwsamed/issue/57524/788809> adresinden alınmıştır.
- Bilir, N. (2019). İş Sağlığı ve Güvenliği. Güneş Tıp Evleri, Ankara.
- Bloom, J. M. P., Khouri, J. S., and Hammert, W. C. (2013). Current concepts in the evaluation and treatment of mallet finger injury. Plastic and reconstructive surgery, 132 (4), 560e- 566e. <https://doi.org/10.1097/PRS.0b013e3182a0148c>
- Demir, K. (2015). İş Sağlığı ve Güvenliği Denetimi ve Bazı Ülkelerden Uygulama Örnekleri, [Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi]. Ulusal Tez Merkezi. <https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp>
- Dikmetaş Yardan, E., Köksal, F., ve Yardan, T. (2013). Hemşirelerin Hastane İş Güvenliğine İlişkin Algı Düzeylerinin Araştırılması. IV. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi Bildiri Kitabı; 01- 03 Mayıs 2013; Ankara, Türkiye. Pozitif Matbaa, Ankara.
- Erci, B. (2016). Halk Sağlığı Hemşireliği. Anadolu Nobel Tıp Evleri, Elazığ.
- Hoşbay, Z., ve Güneren, E. (2018). Tedaviye Dirençli Çekiç Parmak Deformitesinde Yüzük Atel ile Tedavi. Bezmialem Science, 6 (3), 212- 216. doi:10.14235/bs.2018.1031.
- İnci, E. İ., Bilişli, Y., & Hizay, D. (2016). İş kazalarına maruz kalan sağlık çalışanlarının bildirimlerinin değerlendirilmesi: üniversite hastanesi örneği. Sağlık Akademisyenleri Dergisi, 3 (3), 83- 88. <https://doi.org/10.5455/sad.13-1477513701>
- Kahya, E., ve Özkar, D. (2014). İş Güvenliği. Esogü Yayıncılık, Eskişehir, 2. Baskı.
- Kankaya, Y., Sungur, N., Özer, K., Oruç, M., Gürsoy, K., Çolak, Ö., Ulusoy, G.M., ve Koçer, U. (2017). Çekiç Parmak Deformitesi İçin Yeni Bir Tedavi Şekli: 4-2-2 Protokolü. Okmeydanı Tıp Dergisi, 33 (2), 93- 98. DOI: 10.5222/otd.2017.1076
- ÖZDEMİR, A., KARALTIN, M. V., Yoğun, F. N., Akkuş, A. M., Akpınar, A. C., Yıldız, K., ... ve Güneren, E. (2015). 0-6 yaş arası çocuklarda el yaralanmalarının analizi. Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi, 24 (3), 89- 94. <https://doi.org/10.5336/pediatr.2014-42094>
- Öztürk, Y.E., Kıraç, R. (2014). İşverenin ve Çalışanın İş Sağlığı ve Güvenliği Konusundaki Sorumluluğun Hemşireler Açısından Değerlendirilmesi. V. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi Bildiri Kitabı; 20- 22 Kasım 2014 Antalya; Türkiye. Miki Matbaacılık, Ankara.
- Solmaz, M., ve Solmaz, T. (2017). Hastanelerde İş Sağlığı ve Güvenliği. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 6 (3), 147- 156. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gumussagbil/issue/31206/368068> adresinden alınmıştır.
- Şentürk, Y., ve Sunal, N. (2018). Ameliyathanede Çalışan Sağlık Personelinin İş Sağlığı ve Güvenliği Algısının Belirlenmesi. Karaelmas İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi, 2 (2), 75- 85. <https://doi.org/10.33720/kisgd.397480>
- Valdes, K., Naughton, N., & Algar, L. (2015). Conservative treatment of mallet finger: A systematic review. Journal of hand therapy : official journal of the American Society of Hand Therapists, 28 (3), 237- 246. <https://doi.org/10.1016/j.jht.2015.03.001>